

AVALIAÇÃO FORMATIVA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM ATO DE INVESTIGAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM

 DOI: 10.5281/zenodo.7908873

Elisandro Rafael Baumgarten

Professor de Matemática e Física na Escola Estadual de Ensino Médio Castelo Branco (Três de Maio-RS), cursando Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - Universidade Federal da Fronteira Sul, elisandrorafaelb@gmail.com.

Lusiane Cristina Ziemann Tolomini

Coordenadora Pedagógica da Escola Estadual de Ensino Médio Castelo Branco (Três de Maio-RS), Mestre em Educação nas Ciências – Universidade Regional do Estado do Rio Grande do Sul, lusitolomini@gmail.com

RESUMO

O presente artigo relata um estudo sobre a avaliação formativa na Educação Básica e as suas concepções enquanto instrumento que orienta a prática docente e discente, através da avaliação para a aprendizagem, utilizando-se dos tradicionais instrumentos da avaliação somativa. A pesquisa fundamenta-se nos estudos de pesquisadores como Luckesi (2011), Pedrochi Junior (2018), Moura (2021), Morin (2013), Buriasco (2000), Barreira e Boavida (2006) entre outros, através dos quais evidencia-se a importância da avaliação formativa como componente do ato pedagógico e multidisciplinar objetivando a aprendizagem, concepção contrária à avaliação tradicional, que visava a reprovação. Através da avaliação formativa, aponta-se que não somente o aluno é avaliado, mas também o professor como mediador, a escola como organização promotora de igualdade e equidade e o seu Projeto Político-Pedagógico. A pesquisa compara o percurso da avaliação somativa (tradicional) com a avaliação formativa, colocando a primeira como mero instrumento da segunda, descentralizando-a como referência de qualidade. A metodologia para a realização da investigação foi a pesquisa bibliográfica, onde abordou-se os aspectos qualitativos para um aprofundamento sobre o tema em questão com o objetivo de aprimorar a prática docente.

Palavras-chave: Avaliação formativa. Ensino e Aprendizagem. Investigação. Instrumentos de avaliação.

ABSTRACT

This article reports a study on formative assessment in Basic Education and its conceptions as an instrument that guides teaching and student practice through assessment for learning using traditional instruments of summative assessment. The

research is based on the studies of researchers such as Luckesi (2011), Pedrochi Junior (2018), Moura (2021), Morin (2013), Buriasco (2000), Barreira and Boavida (2006) among others, through which the importance of formative assessment is highlighted as a component of the pedagogical and multidisciplinary act aimed at learning, a concept contrary to traditional assessment, which aimed at failure. Through formative assessment, it is pointed out that not only the student is evaluated, but also the teacher as a mediator, the school as an organization that promotes equality and equity and its Political-Pedagogical Project. The research compares the course of summative (traditional) assessment with formative assessment, placing the first as a mere instrument of the second, decentralizing it as a quality reference. The methodology for carrying out the investigation was the bibliographical research where the qualitative aspects were approached for a deepening on the subject in question with the objective of improving the teaching practice.

Keywords: Formative assessment. Teaching and Learning. Investigation. Assessment instruments.

INTRODUÇÃO

Quando fala-se em avaliação, o primeiro pensamento que surge é a prática de exames e trabalhos com o objetivo de classificar o aluno atribuindo-lhe uma nota. Este direcionamento do pensamento ocorre pelo fato de ainda ser muito utilizada a avaliação somativa nas escolas.

Apesar dos muitos estudos e orientações para a prática da avaliação formativa, principalmente pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ainda permanece enraizada a prática da avaliação somativa como parâmetro para determinar o desenvolvimento do aluno, em decorrência do contexto histórico da educação, onde o principal objetivo do ato de avaliar era determinar se o aluno atingia ou não a pontuação mínima estipulada para aprovação, desconsiderando-se os aspectos formativos e socioemocionais relacionados ao contexto do aluno.

A BNCC aponta como uma das condições para a aprendizagem efetiva o ato de “construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos;” (BRASIL, 2018, p. 17). Dessa forma, o professor que avalia deve compreender que este processo não resume-se à prática exclusiva de exames excludentes, mas sim que o ato de avaliar é “[...] um ato de investigar [...], a

avaliação estuda a qualidade” (LUCKESI, 2011, p. 171) do processo de aprendizagem que está sendo oferecido ao estudante.

Sendo realizada de forma contínua, durante as aulas e com as atividades realizadas, a avaliação deve possuir prevalência e influência sobre os exames, sendo os testes e provas alguns dos diversos instrumentos que orientam a prática avaliativa-investigativa, na compreensão das necessárias melhorias para o processo de ensino e aprendizagem. Para que essa prática seja efetiva, o professor deve ser imparcial, não utilizando-se da avaliação como meio para punir o aluno pelos seus atos, mas como meio para reconduzir a atividade pedagógica em busca da excelência. Segundo aponta Moura:

Avaliar é, acima de tudo, um processo pedagógico que tem por objetivo permitir ao professor e à escola monitorizar o desempenho do aluno, através do acompanhamento no seu cotidiano escolar, identificando dificuldades/facilidades e progressos/retrocessos. Deve permitir uma intervenção sistemática no decurso das aprendizagens, no sentido da sua melhoria. (2021, p. 21)

Como prática contínua, a avaliação apresenta resultados coletivos de uma turma e individuais do estudante. Mesmo que o instrumento utilizado para avaliar seja único para a turma, é fundamental que o educador tenha a compreensão que cada educando corresponderá ao processo de forma individual, considerando suas habilidades consolidadas ao longo da aprendizagem desenvolvida. Esse olhar individualizado sobre a devolutiva do estudante, permite ao professor, enquanto avaliador, ser também investigador, apreciando e analisando cada educando pelo viés da complexidade, ou seja, pelo visível e pelo implícito na devolutiva dadas nas entrelinhas do conteúdo e realização das atividades.

Dessa forma, quando a avaliação apresentar algum resultado insatisfatório, o professor terá, a partir da investigação feita, os meios necessários para a melhoria do produto sem necessariamente retornar ao conteúdo, pois o tempo disponível em sala de aula muitas vezes torna-se um fator limitante para a prática docente. Com efeito, perceber as dificuldades e as estratégias de resolução, são situações que podem colaborar com a aquisição do conhecimento e a otimização do tempo quando se trata de novas aprendizagens.

Neste contexto de avaliação, Moura (2021, p. 23) defende que “a avaliação não deve, assim, estar necessariamente ao serviço da classificação, nem com esta pode ser confundida.” Mesmo utilizando-se da prática dos exames como meio de

investigação, é com base na avaliação contínua que o professor tomará as decisões finais sobre a aprendizagem do estudante, refutando, inclusive, o resultado do exame, buscando uma forma de resolver a carência ou a dificuldade da aprendizagem, pois todo aluno possui as capacidades necessárias para “alguma aprendizagem”.

Neste contexto de avaliação formativa no ambiente escolar, aponta-se como objetivo desta pesquisa identificar os pressupostos da avaliação formativa e o seu impacto na prática dos exames ainda presente nas escolas da atualidade, identificando o percurso para tornar prioritária a prática dessa forma de avaliação detrimento aos tradicionais exames, transformando estes em instrumentos disponíveis para o diagnóstico da prática de ensino e aprendizagem, não configurando-se mais como recurso de finalização de um processo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Pode-se distinguir a avaliação do exame considerando-se que o exame é aplicado ao final de uma etapa de ensino, para determinar a quantidade de conhecimento que o aluno possui. É um instrumento pontual e excludente, pois atribui um resultado numérico para o conhecimento do educando, expressando exclusivamente aquilo que o aluno sabe ou não sabe naquele momento, impedindo, nessa visão, a possibilidade do avanço escolar do estudante. Já a avaliação refere-se a um processo contínuo, que tem início no planejamento pedagógico, quando são definidos os objetivos de aprendizagem. A avaliação tem caráter investigativo e permite ao professor intervir na execução de uma atividade com o objetivo de preencher as lacunas identificadas no processo de ensino e aprendizagem.

Conforme aborda Pedrochi Junior (2018, p. 17), “a avaliação é dita formativa se faz um diagnóstico para compreender as dificuldades dos alunos, com o intuito de regular a sua aprendizagem e se tem entre suas funções anexas apoiar, orientar, corrigir.” Considerando esse argumento, pode-se afirmar que a avaliação formativa ocorre durante todo o processo de ensino e aprendizagem, buscando a confirmação das habilidades adquiridas pelo aluno, não buscando somente uma nota final como base, em um exame pontual. Neste sentido, é uma avaliação que analisa tanto o estudante quanto o professor em sua prática pedagógica, pois o educador, enquanto mediador entre aluno e conhecimento, é responsável por fazer com que se cumpram

os objetivos elencados no planejamento. Portanto, os objetivos de aprendizagem e os objetivos da avaliação devem estar interconectados entre si, pois, além de conhecimento, o aluno desenvolve habilidades de transformar informação em conhecimento.

O desenvolvimento dessas habilidades deve possuir grande foco no processo de ensino e aprendizagem, pois através delas o aluno não será mero depositário de informações, mas um indivíduo que as transforma em conhecimento. Dessa forma, quando o professor deixa claro os objetivos de aprendizagem e os objetivos de avaliação, torna-se mais fácil o processo de verificação dos conhecimentos consolidados. Conforme aponta Luckesi (2011, p. 177):

A avaliação da aprendizagem só funcionará bem se houver clareza do que se deseja (projeto político-pedagógico), se houver investimento e dedicação na produção dos resultados por parte de quem realiza a ação (execução) e se a avaliação funcionar como meio de investigar e, se necessário, intervir na realidade pedagógica, em busca do melhor resultado.

Quando o estudante é comprometido com o processo, pelo comunicado que recebe do seu mediador da aprendizagem, o mesmo torna-se ciente dos objetos do conhecimento e objetivos da avaliação. Com efeito, pode preparar-se e dedicar-se com maior propósito para o desenvolvimento das habilidades ou conteúdos necessários, sentindo-se participante e ativo não somente no processo avaliativo, mas também como responsável pelo seu aprendizado, pois a avaliação somente terá sucesso, se houver esforço e determinação do aluno. Conforme Pedrochi Junior (2018, p.17) “[...] o avaliador evidencia para si seus motivos, suas intenções e seus objetivos ao avaliar. Tornar público seus motivos, suas intenções e seus objetivos é deixar claro para o aluno o que se espera dele, o que ele pode fazer e/ou aprender.”

Por conseguinte, a avaliação formativa, por ser uma ação contínua e horizontal, não deve permitir ao professor avaliador-investigador que, ao identificar algum déficit na aprendizagem do aluno, prossiga com o cronograma pré-estabelecido à atividade, uma vez que exigirá uma nova postura do educador. O fato de avaliar e identificar “problemas” sem resolvê-los não torna a avaliação um método útil e satisfatório para a prática docente. É necessário que, no planejamento das atividades, sejam considerados os meios e os instrumentos que, sem desmerecer o tempo disponível em sala de aula, possibilitem a recuperação da aprendizagem de

objetos do conhecimento não consolidados por um ou mais alunos, permitindo que, na retomada do conteúdo, todos possam apropriar-se dos conceitos. Dessa forma, a retomada do objeto do conhecimento não apreendido não será um retrabalho, mas uma oportunidade de amadurecimento na aprendizagem, pois a interligação existente entre diversos conteúdos pode complementar as lacunas da aprendizagem. Nessa perspectiva, acaba-se por estabelecer novos paradigmas que permitem a superação da fragmentação e estabelecessem a percepção que todo o conhecimento é dado como um elo recorrente e recursivo, onde um conceito contribui com o outro para se estabeleça uma rede de saberes que podem vir a contribuir com as diferentes habilidades os educandos (MORIN, 2015).

Os instrumentos para a prática da avaliação formativa são diversos, tendo-se clareza do que deseja-se avaliar, definem-se os instrumentos adequados. Conforme aborda Perego (2005, p. 15), os instrumentos “[...] devem permitir ao professor um ‘diálogo’ com a produção dos alunos de modo a obter o maior número possível de informações sobre o que os alunos mostram saber e o que mostram não dominar totalmente”. Com efeito, esse diálogo se aproxima daquilo que Morin (2013) chama de religação, segundo o filósofo, seria a capacidade de pensar os problemas individuais e coletivos na sua complexidade, situando qualquer informação no seu contexto para, a partir do “tecido”, encontrar as alternativas adequadas para alcançar o conhecimento pertinente, no caso da discussão deste artigo, o conhecimento apropriado/consolidado pelo estudante.

Essa ecologia da ação (MORIN, 2013; 2015) proporcionada pela avaliação formativa, pode ser estruturada de acordo com a intencionalidade pedagógica. Luckesi aponta que “instrumentos de coleta de dados são propriamente os recursos que empregamos para captar informações sobre o desempenho do educando, que são a base da descrição do seu desempenho” (2011, p. 299). Estes instrumentos de coleta podem ser formulários, exames, atividades práticas, pesquisas, dentre outros. O que os distingue da prática da avaliação tradicional é que, na avaliação formativa, esses instrumentos não são absolutos, ou seja, não possuem parecer definitivo sobre o aluno. Um exame, por exemplo, por ser pontual, realizado após o período de estudo de determinado conteúdo, não pode ser fonte única de informação, pois, naquele momento, o aluno pode não lembrar de uma resposta e, após entregar o exame, lembra com clareza (e, por vezes, nunca mais esquecer porque se tornou um conhecimento pertinente), porém, a “chance foi perdida”. Na figura abaixo

encontra-se esquematizado o percurso da avaliação tradicional comparado com o percurso da avaliação formativa. O esquema utiliza-se de um fluxograma para dar visibilidade e compreensão ao que está se discutindo sobre avaliação como fim (avaliação tradicional) e avaliação como meio (avaliação formativa). Na figura busca-se ilustrar o percurso possível da avaliação formativa como alternativa recorrente e recursiva de promover uma recuperação paralela das aprendizagens.

Figura 1: Percurso da avaliação tradicional comparado ao da avaliação formativa.

Fonte: Os autores, 2023.

Evidencia-se, pelo esquema apresentado, que os instrumentos da avaliação tradicional (somativa) e da avaliação formativa são os mesmos, o que os diferenciam é a intencionalidade pedagógica com que são utilizados. Enquanto que na avaliação somativa o instrumento utilizado fornece um resultado final inalterável e absoluto, na avaliação formativa o mesmo pode ser retomado, corrigido coletivamente com a turma, elucidando-se as dúvidas, revisando conceitos, sendo ainda possível reaplicar o mesmo instrumento ou outro que o complemente (PEDROCHI JUNIOR, 2018, p. 58) para que assim possa estabelecer a oportunidade de uma efetiva aprendizagem ao estudante.

Ao abordar o tema da avaliação, intuitivamente pensa-se em avaliar o aluno e o seu rendimento final. Em contrapartida, nos moldes da avaliação formativa, o objeto da avaliação deixa de ser somente o aluno e o seu conhecimento (conteúdo) e passa a ser também os meios utilizados para o desenvolvimento do conteúdo, o

professor e suas práticas (autoavaliação docente), a escola e o seu projeto político-pedagógico. Dessa forma, compreende-se também que a avaliação é:

[...] um questionar sobre o sentido do que é produzido na situação observada. Sendo assim, a avaliação é carregada de subjetividade e, com isso, um processo parcial e necessariamente inacabado. Por isso, é necessário passarmos de uma preocupação centrada no produto (que se pretendia medir, pesar...) para uma preocupação centrada no processo de produção, para conhecê-lo e melhorá-lo, e, finalmente, sobre os produtores (professores, alunos, escola, sistema) para ajudá-los. (BURIASCO, 2000, p.172).

A avaliação deve ser realizada com foco nos conhecimentos e habilidades que o aluno desenvolveu e também nos que ainda não estão suficientemente desenvolvidos. Este duplo foco não deixa de lado o que já foi aprendido pelo aluno, mas, sendo a avaliação uma prática que busca o aperfeiçoamento, não pode-se avaliar e atribuir um valor somente ao que já foi desenvolvido, pois ficará esquecido o conteúdo ou a habilidade que possui carência de desenvolvimento. Para Pedrochi Junior:

Uma avaliação da aprendizagem se diferencia da avaliação do produto (rendimento), que foca principalmente o que os alunos não sabem, ou não foram capazes de fazer no final de um processo. A avaliação da aprendizagem foca o que os alunos aprenderam e são capazes de fazer. Entretanto, se não transforma as informações obtidas em algo novo para o aluno, que o faça repensar, reconsiderar, refletir, não será formativa. A avaliação formativa contém em si uma ação, precedida de uma intenção formativa. (2018, p. 19).

Observa-se a avaliação formativa não somente como um ato de avaliar a aprendizagem, mas de “avaliar para a aprendizagem”. Sendo o professor o principal motivador do aluno para a aprendizagem, o mesmo deve buscar meios e metodologias de ensino condizentes com o conteúdo e as habilidades e favoráveis para que a informação seja transformada em conhecimento. O aluno sabe que precisa ir à escola para aprender e, quando chega nesse local, precisa aprender o porquê é necessário aprender. Morin (2015, p. 100) afirma que “ é necessário desenvolver a disposição natural da mente humana para situar todas as suas informações em um contexto e em um conjunto. É necessário ensinar os métodos que permitam perceber relações mútuas e as influências recíprocas entre partes e todo em um mundo complexo”. Por isso, alunos e professores precisam estar

situados num contexto de aprendizagem, onde ambos tornam-se co-autores, retroalimentando-se, para a efetividade da avaliação formativa.

Nesta perspectiva, a necessidade de compreender o porquê é necessário aprender por parte do aluno, muitas vezes passa despercebida pela prática docente, seja em meio à rotina, ao tempo limitado, ou à monotonia que se estabelece à repetição da matriz curricular ano após ano, o que não deveria acontecer. Morin (2015, p. 107) afirma que “a prevalência disciplinar nos faz perder a aptidão para religar, a aptidão para contextualizar, ou seja, para situar uma informação ou um saber em seu contexto natural”. Isso causa o que o filósofo em questão chama de cegueiras. Daí a importância da formação continuada de qualidade que deve ser oferecida pelos órgãos gestores em contrapartida às legislações que são impostas. Tanto a formação inicial quanto a formação continuada de professores devem contemplar o desenvolvimento de competências relacionais e interpessoais, pois o ato pedagógico completa-se pelas boas relações entre professores e alunos, e “[...] também pelo desenvolvimento de novas competências, como a observação e registo estruturado de recolha de dados, o diagnóstico das dificuldades sentidas pelos alunos e a elaboração de programas de apoio educativo” (PACHECO, 1998 apud BARREIRA e BOAVIDA, 2006, p. 125).

Conquanto, sendo o professor um dos principais motivadores para o sucesso da aprendizagem pelo aluno, Araújo aponta que:

[...] o sucesso na aprendizagem ocorre quando os alunos conseguem gerir a sua própria aprendizagem, quando conhecem, compreendem e perseguem objetivos, quando conhecem e compreendem os critérios que permitirão interpretar o seu sucesso e quando estão motivados e possuem as capacidades para atingir esse sucesso (2015, p. 23).

De um lado ficam o professor e os instrumentos para avaliação formativa, de outro ficam o aluno e a (auto)motivação, ambos rumo à aprendizagem significativa. Hadji (1994, p. 162), afirma que o “[...] avaliador não dispõe de instrumentos que lhe pertençam, e cuja utilização lhe garanta o sucesso na sua tarefa”. Os instrumentos são meios para qualificar o ensino, a aprendizagem e as metodologias utilizadas pelo professor/escola, eles (re)orientam a prática docente em sua concepção mediadora e a prática discente na posição de indivíduo social e crítico em desenvolvimento.

Assim, entende-se que não há nenhum instrumento suficientemente especializado para a prática da avaliação. Os resultados obtidos, mesmo que de instrumentos objetivos, são passíveis de análise e validação pelo avaliador-investigador, servindo de parâmetros para a qualificação do ensino e da aprendizagem direcionando-os rumo à excelência.

Pedrochi Junior (2018, p. 42-43) ainda menciona que “enquanto a avaliação de rendimento se preocupa com a maioria dos alunos de uma turma, a avaliação formativa se preocupa com todos os alunos.”, ou seja, o caráter excludente e classificatório da avaliação tradicional (de rendimento) permite o pleno avanço nos estudos somente àqueles que possuem boas notas, o que, na prática, não representa cem por cento dos alunos, enquanto que a avaliação formativa foca todos os alunos permitindo, proporcionalmente ao esforço recíproco entre aluno e professor, um avanço com equidade para aqueles que possuem dificuldades de aprendizagem.

METODOLOGIA

Adotou-se como metodologia para a realização desta investigação a pesquisa bibliográfica que, segundo Köche (2011, p. 122) “[...] é a que se desenvolve tentando explicar um problema, utilizando o conhecimento disponível a partir das teorias publicadas em livros ou obras congêneres.”

Realizou-se a revisão de literatura em livros, teses, dissertações e artigos publicados em periódicos para aprofundar o conhecimento sobre o tema. Inicialmente buscou-se distinguir a prática dos exames da prática da avaliação para, posteriormente, levantar os pressupostos da avaliação formativa elencando ferramentas que podem ser utilizadas para a avaliação do ensino e da aprendizagem.

A análise dos materiais consultados foi realizada de forma qualitativa, buscando o aprofundamento e compreensão sobre o tema através de pontos de convergência e divergência entre avaliação formativa e avaliação tradicional, identificando exemplos de suas práticas na atualidade. Sobre o método qualitativo, Pereira et. al. (2018, p. 67) aponta que “[...] são aqueles nos quais é importante a interpretação por parte do pesquisador com suas opiniões sobre o fenômeno em

estudo.” Dessa forma, o resultado da revisão bibliográfica apresentada, permitiu uma discussão elaborada sobre a defesa da avaliação formativa.

RESULTADOS E ANÁLISES

Observa-se que o ato de avaliar exige do professor mediador uma habilidade crítica, sensível e construtiva, tornando-o um professor avaliador-investigador, que consegue estabelecer um olhar complexo sobre todas as etapas do processo de ensino e aprendizagem. Conforme aponta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96, Art. 24, Parágrafo V, o rendimento escolar deverá observar alguns critérios, dentre os quais destaca-se a “avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais” (BRASIL, 1996). Nessa perspectiva, a avaliação formativa assume relevante papel na consolidação do proposto na legislação.

Portanto, o ato de avaliar deve ser coerente e justo, diagnóstico e investigativo, para que os seus objetivos sejam concretizados. A avaliação formativa rompe com o avaliar para a reprovação do aluno em um ano escolar e estabelece o que Morin (2015) chama de circuito ininterrupto, no qual avalia-se para a aprendizagem.

Neste contexto de avaliar para aprender, a avaliação formativa tem por intencionalidade, orientar o aluno a aprender e orientar o professor a ensinar. Dessa forma, há um empenho mútuo de várias partes, num elo recorrente e recursivo (MORIN, 2013; 2015) onde de um lado situam-se os professores, que avaliam e trocam concepções e ideias sobre o processo avaliativo em busca da eficácia da prática de ensino, de outro encontram-se os alunos que, com “pelo menos o mínimo” de consciência sobre o seu papel de aluno, buscam seu conhecimento, e ambos auxiliam-se mutuamente com vistas ao melhor aprendizado. A escola, enquanto instituição de ensino, colabora com a busca pelo aprimoramento dos seus recursos, métodos e materiais, com vistas à promoção de uma aprendizagem significativa.

A escola deve ter claro qual os seus objetivos de avaliação, seus instrumentos e as técnicas que orientam a recuperação/recomposição das aprendizagens. Segundo Moura:

Na avaliação para as aprendizagens, os objetos são (além dos resultados) também os processos de aprendizagem e, por consequência, a avaliação formativa ocorre durante o desenvolvimento do currículo. Nesta perspectiva, a avaliação formativa tem como finalidade principal melhorar as aprendizagens dos alunos através de uma criteriosa utilização da informação recolhida para que se possam perspetivar e planear os passos seguintes. (2021, p. 26).

Na avaliação formativa, não menospreza-se nenhum conhecimento e nenhum desenvolvimento de habilidades (por menor que seja), pois todos os envolvidos no processo são avaliados continuamente, não excluindo-se a responsabilidade do aluno em querer aprender, e nem do professor no seu querer ensinar. Nesse processo, compreende-se que cada aluno apresenta um contexto social e familiar diferente, que vivenciam situações de vida diferente e muitos encontram na escola um local de refúgio e de amizades. Dessa forma, visualiza-se que o rendimento escolar do aluno não depende exclusivamente do seu “estar na escola”, mas largamente também o seu “viver fora da escola”. Barreira, Boavida e Araújo apontam que a avaliação formativa:

[...] ao dedicar a sua atenção aos processos de ensino-aprendizagem e a tudo o que lhes está inerente, mais do que aos resultados, conseguiu dar um impulso qualitativo ao ensino através da discussão que se gerou em torno de uma nova forma de encarar a avaliação educacional, contribuindo, ao mesmo tempo, para o alargamento das concepções da avaliação. (2006, p. 108).

Por conseguinte, a avaliação do aluno não deve ser realizada somente de forma somativa como muito ocorre, mas que esta seja um mero instrumento de avaliação formativa, sendo estabelecida uma articulação entre ambas as formas. Luckesi afirma que:

[...] deve ficar estabelecido que ter em conta a complexidade para proceder ao ato de avaliar não significa considerar qualquer resultado como satisfatório: importa o melhor e o mais significativo resultado. Não se pode contentar com a afirmação de que um estudante aprendeu “alguma coisa” quando os resultados forem insatisfatórios. (2011, p. 192).

Entende-se que o professor enquanto agente avaliador deve ter aguçado o seu senso de observação e investigação, ponderando sobre os diversos pontos que tem estabelecido em seu planejamento avaliativo. Deve ter claro para si que a avaliação de um aluno não é para aprovação ou reprovação, mas para a sua melhor

aprendizagem, mesmo que, às vezes, essa não supra as expectativas iniciais.

Segundo Romão:

Está comprovado que a tendência de um aluno reprovado uma vez é ser reprovado mais vezes; o que nega, in limine, a eficácia da reprovação como instrumento de “recuperação da aprendizagem”. Aliás, esta expressão é bastante ambígua. “Recuperar” algo significa resgatar o que se perdeu. O que perdeu o aluno? Nada perdeu, se ainda não “ganhou” o conhecimento que se pretendia que ele alcançasse. A insistência na “recuperação” dos mesmos conteúdos e objetivos, com o aluno que não conseguir aprender em “tempo normal” da turma, atribui a ele a perda de algo que não possuía. [...] Ora, as pessoas aprendem, quaisquer que sejam as razões, em ritmos diferenciados. No fundo, a “recuperação” nada mais seria do que o processo de aprendizagem de alunos cujo ritmo – não importando quais fatores intervieram nas dificuldades iniciais – é circunstancial ou estruturalmente mais lento. (2008, p. 44).

Mais do que avaliar o conhecimento, a avaliação formativa avalia e reconhece todo o esforço envolvido no processo de ensino e aprendizagem. É necessária a compreensão de que o aluno necessita o conhecimento e o desenvolvimento das habilidades que desenvolve através da mediação do professor e que a escola é uma passagem e uma porta para a sociedade para o aluno enquanto indivíduo em desenvolvimento. Quando todos, professores e alunos, trabalharem rumo ao mesmo objetivo, a prática da reprovação que ainda permeia a atualidade não será mais evocada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A distinção entre a prática da avaliação somativa e da avaliação formativa, com o entendimento das metodologias que podem auxiliar o professor na tomada das decisões em sua prática docente, contribuem para a implementação de uma prática avaliativa que seja mais investigativa, crítica e diagnóstica.

Na escola da contemporaneidade, a avaliação escolar não pode ser vista como um instrumento que objetiva apenas a reprovação ou aprovação do aluno. No viés da avaliação formativa, deve-se percebê-la como um instrumento que proporciona a inclusão e a equidade para que todos consigam atingir os objetivos propostos, em busca do conhecimento e do desenvolvimento de suas habilidades e competências, tanto cognitivas como socioemocionais.

Muitas vezes, o contexto escolar apresenta dificuldades como falta de recursos pedagógicos materiais adequados, pouco tempo de planejamento e muitas turmas/disciplinas para poucos professores. Contudo, uma vez que se opta por uma avaliação diferenciada com vistas à aprendizagem, há a necessidade da adaptação das aulas para que todos os alunos tenham as oportunidades para progredir na escola e, conseqüentemente, na vida. O professor da atualidade precisa desenvolver meios e adaptações para que toda a diversidade de alunos de uma mesma sala de aula chegue o mais próximo possível de um objetivo comum.

Há a necessidade de ter-se clara a distinção entre a “aferição” e a “medição” da aprendizagem. De um lado, cada vez mais orienta-se a sobreposição de aspectos qualitativos sobre os quantitativos - LDB, BNCC e pesquisas sobre o tema -, de outro a cobrança por um valor numérico que quantifique e caracterize o nível de aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Diante de uma condição ainda paradoxal, o professor avaliador-investigador deverá adequar os instrumentos existentes e elaborar outros novos para que representem adequadamente e justamente o desenvolvimento qualitativo e formativo do aluno através de um valor considerado satisfatório.

A presente pesquisa investigou os aspectos teóricos da avaliação formativa como instrumento para a aprendizagem. Para uma próxima pesquisa buscar-se-á investigar meios e instrumentos que possibilitem o registro dessa avaliação através da aferição e quantização dos resultados de forma não pontual.

Contudo, quando aborda-se o tema avaliação, deve estar claro que não é composta de exames pontuais, mas que estes, juntamente com os mais diversos instrumentos de avaliação, são meios para investigar e aprimorar a prática de ensino e de aprendizagem nas escolas, considerando que além de ser um local onde as crianças e jovens vão em busca de conhecimento, outros, (talvez) não a maioria, vão em busca de um “segundo lar” e de um ambiente acolhedor e não excludente. Com efeito, por essas razões, a avaliação necessita ser um “círculo virtuoso de reconhecimentos recíprocos” (MORIN, 2015, p. 96).

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, F. M. R. **A avaliação formativa e o seu impacto na melhoria da aprendizagem**. 2015. Tese (Doutorado em Ciências da Educação na especialidade

de Teoria Curricular e Avaliação) - Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2015.

BARREIRA, C.; BOAVIDA, J.; ARAÚJO, N. Avaliação formativa: novas formas de ensinar e aprender. **Revista Portuguesa De Pedagogia**, 2006, Coimbra, n. 40-3, p. 95-133. https://doi.org/10.14195/1647-8614_40-3_4. Disponível em: https://impactum-journals.uc.pt/rppedagogia/article/view/1647-8614_40-3_4. Acesso em: 24 fev. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#introducao>. Acesso em: 24 fev. 2023.

_____. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 3 mar. 2023.

BURIASCO, R. L. C. Algumas considerações sobre avaliação educacional. **Estudos em Avaliação Educacional**. São Paulo, n.22, p.155-177, jul/dez. 2000. DOI: <https://doi.org/10.18222/eae02220002221>. Disponível em: <https://publicacoes.fcc.org.br/eae/article/view/2221>. Acesso em: 22 fev. 2023.

HADJI, C. **Avaliação, regras do jogo**: das intenções aos instrumentos. Tradução de Júlia Lopes Ferreira e José Manuel Cláudio. Portugal: Porto Editora, 1994.

KÖCHE, J. C. **Fundamentos da metodologia científica**: teoria da ciência e iniciação científica. Petrópolis: Vozes, 2011.

LUCKESI, C. C. **Avaliação da aprendizagem componente do ato pedagógico**. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MORIN, E. **A via para o futuro da humanidade**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013

_____. **Ensinar a viver**: manifesto para mudar a educação. Porto Alegre: Sulina, 2015.

MOURA, M. L. A. G. **Avaliação formativa em sala de aula**: práticas e percepções de 4 professores do 2º e 3º CEB. 2021. Dissertação (Mestrado em Educação) – Instituto de Educação, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2021.

PEDROCHI JUNIOR, O. **A avaliação formativa como oportunidade de aprendizagem**: fio condutor da prática pedagógica escolar. 2018. 67 f. Tese (Doutorado em Ensino de ciências e Educação Matemática) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2018.

PEREGO, S. C. **Questões abertas de matemática**: um estudo de registros escritos. 2005. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) – Centro de Ciências Exatas, Universidade Estadual de Londrina, 2005.

PEREIRA, A. S. et. al. **Metodologia da pesquisa científica**. 1. ed. Santa Maria: UFSM, NTE, 2018. E-book. Disponível em: https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/358/2019/02/Metodologia-da-Pesquisa-Cientifica_final.pdf. Acesso em: 13 fev. 2023.

ROMÃO, J. E. **Avaliação dialógica**: desafios e perspectivas. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2008.